

DOI: 10.5281/zenodo.14460607

RELATO DE EXPERIÊNCIA - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ

Autores: Fernanda Gabriele de Oliveira Santos; Natane Barbosa Barcelos; Adeliane Castro da Costa.

INTRODUÇÃO: O estágio curricular obrigatório é de grande importância para a formação dos estudantes pois possibilita o contato prático com diversas áreas de atuação do biomédico. O estágio em Vigilância Epidemiológica possibilita maior contato com a extensão do número de casos de agravos e o processo realizado para o monitoramento deles e como são feitas as investigações. **OBJETIVO:** Relatar as experiências ocorridas durante a realização do Estágio Curricular Supervisionado no Núcleo de Vigilância Epidemiológica (NVE), realizado na Secretaria Municipal de Saúde de Jataí-GO. **MATERIAL E MÉTODOS:** O estágio foi realizado no período vespertino, totalizando 75 horas, nos meses de abril e maio de 2024, durante esse período foram realizados o preenchimento e digitação de fichas de notificação e investigação de agravos, além de serem realizadas visitas de investigação de morte e de notificação de agravos, e também o arquivamento das fichas encerradas. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** No período em que o estágio foi realizado a cidade de Jataí-GO passava por um grande aumento no número de casos de Dengue e Chikungunya, por isso o NVE encontrava-se com grande sobrecarga de serviço no qual os estagiários prestaram auxílio. Foram corrigidas, enviadas para digitação e encerradas fichas de notificação e investigação desses agravos, além da participação na digitação das fichas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Também foram realizadas visitas de investigação de morte, onde buscou-se investigar os dados clínicos e pessoais dos pacientes que vieram a óbito, a fim de descobrir se o óbito se deu pelos agravos notificados ou outras circunstâncias clínicas. Nas visitas de notificação e investigação de agravos é realizado o preenchimento da ficha de notificação e a coleta de amostra sanguínea para ser enviada ao Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN). Após os resultados, as fichas são encerradas e arquivadas. **CONCLUSÃO:** Esse estágio foi de grande importância para conhecer melhor sobre o NVE e os desafios enfrentados na saúde pública. Observou-se a sobrecarga de serviço do NVE, a dificuldade em encontrar os pacientes notificados para a coleta de amostra, além da dificuldade do preenchimento e digitação das fichas visto que todas elas passam para a correção e digitação várias vezes aumentando a possibilidade de erro no processo. Além disso, há um grande acúmulo de papéis arquivados que ocupam muito espaço nas salas do NVE.

Descritores: Estágio, Vigilância Epidemiológica, Agravos.

Instituição: Universidade Federal de Jataí